

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14636227>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Саматов Хайрулла Абдуназарович

Учитель русского языка школы №52 Касбинского района
Кашкадарьинской области

***Аннотация:** В данной статье рассматривается проблема развития речи учащихся на уроках русского языка, укрепление их речевых навыков и совершенствование умений точно, эмоционально и образно передать свои мысли, чувства, волеизъявления. Автор приходит к выводу, что обогащение словарного запаса учащихся происходит благодаря проведению словарной работы, использованию различных наглядных материалов, внедрению занимательных форм обучения, а также чтению литературы, прослушиванию речи учителя и сверстников, общению со взрослыми, просмотру телепередач, прослушиванию радио и другим источникам.*

***Ключевые слова:** виды наглядности, межпредметный материал, двуязычие, национальная школа, речевая культура, словарный запас*

ENRICHING THE VOCABULARY OF STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

***Abstract:** This article examines the problem of developing students' speech in Russian language lessons, strengthening their speech skills and improving their skills to accurately, emotionally and figuratively convey their thoughts, feelings, and will. The author comes to the conclusion that the sources of replenishment of*

the vocabulary of students are vocabulary work, various types of visualizations, entertaining forms of learning, as well as reading books, newspapers, speech by a teacher, peers, adults, listening to the radio, watching TV shows.

Keywords: *speech culture, vocabulary, types of visualizations, interdisciplinary material, bilingualism, national school.*

Речевая культура играет ключевую роль в формировании активной личности в социальном контексте. Ограниченность словаря, бедность конструкций речи и использование слов с однозначным значением — это те проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели. Именно в процессе обучения русскому языку и литературе развиваются навыки правильной, точной и богатой устной и письменной речи.

Слово является основным элементом языка. Оно не только передает разнообразные значения, но и служит основным инструментом для общения. Словарный запас языка чрезвычайно велик, однако люди используют лишь его часть. Очевидно, что чем богаче словарный запас, тем точнее, ярче и выразительнее становится речь, и тем легче достичь поставленной цели в процессе общения. Слово, как центральная единица языка, играет огромную роль в восприятии мира. Вместе со словом человек обретает знания, развивается его мышление, а также поддерживается коммуникация с окружающими, говорящими на том же языке.

Одной из ключевых задач преподавания русского языка является развитие речи учащихся, укрепление их речевых навыков и совершенствование умений точно, эмоционально и образно выражать свои мысли, чувства и волю. Эта цель достигается через все занятия по русскому языку.

Мощным источником для расширения словарного запаса на уроках русского языка служит межпредметный учебно-дидактический материал, который делится на неконтекстный и контекстный. В первом случае используются отдельные слова, тематические группы слов, словосочетания или

предложения, отражающие содержание других предметов, во втором — тексты, содержащие сведения из различных областей знаний. Межпредметный материал на уроках русского языка применяется в качестве текстов для упражнений, которые помогают закрепить изучаемые языковые или речевые явления. Он также позволяет учителю продемонстрировать, как язык отражает все аспекты окружающей жизни и является наиболее эффективным средством общения, передачи и сохранения информации, а также выражения чувств и переживаний.

Источники пополнения словаря учащихся можно разделить на несколько групп в зависимости от того, как воспринимаются слова. Это включает: восприятие зрительное (чтение книг, учебников, газет и журналов); восприятие на слух (речь преподавателя, сверстников, взрослых, слушание радио, просмотр телепередач, кинофильмов, театральных представлений); восприятие одновременно зрительное и на слух (просмотр диафильмов, кинофрагментов с титрами, посещение музеев и выставок).

Одним из ключевых факторов в процессе обогащения словарного запаса учащихся является развитие у них интереса к овладению словом и пополнению своего личного словаря. Сформировав у учащихся интерес к урокам русского языка, можно более эффективно решать задачи расширения их словарного запаса, в том числе развивать внимание к неизвестным словам в тексте, будь то услышанном или прочитанном. Отсутствие интереса к неизвестным словам и невнимание к ним — одна из причин, мешающих обогащению словаря. Часто это приводит к неправильному пониманию текста, когда учащиеся, пересказывая его, игнорируют или неправильно интерпретируют неизвестные слова.

Глубокое понимание значений слов и правильного их использования достигается через словарную работу. Особенность этой работы заключается в том, что она проводится на протяжении всей учебно-воспитательной деятельности учителя. Для эффективного обогащения словаря учащихся важно планировать на каждом уроке работу с 5-6 новыми словами и их значениями, а также уделять внимание многозначности, оттенкам значений, эмоциональной

окраске, сочетаемости и особенностям употребления этих слов. Преподаватель должен направлять процесс усвоения новых слов, чтобы он не происходил случайно, а был организованным и осознанным, что способствует правильному и полному усвоению материала.

Обучение русскому языку в национальных школах является важной частью формирования двуязычия у учащихся. В связи с этим в системе преподавания русского языка ключевую роль играет принцип учета родного языка, который тесно связан с принципом сознательной коммуникативности и словообразования.

Успешная реализация принципов обучения русскому языку в национальной школе возможна только при условии, что в процессе обучения будет в полной мере соблюдаться основное требование овладения языком — обогащение словарного запаса, а также обеспечение наглядного представления как звучащей, так и письменной речи. Таким образом, в систему ключевых принципов обучения русскому языку, помимо принципов обогащения словарного запаса, сознательной коммуникативности и учета родного языка, необходимо включить принцип наглядности.

При обучении русскому языку эффективно могут использоваться различные виды наглядности, а именно:

аудитивная: речь преподавателя, речь мастера слов, звучащая речь по радио, по монитору, телевидению, аудиозапись;

ситуативная: наглядное представление обстоятельств, при которых происходит общение. Может быть вербальной или создаваться с помощью различных рисунков, электронных грамматических слайдов, видео и т.п.

изобразительная: художественно-изобразительная (репродукции, рисунки, иллюстрации, фотографии, скульптура, макет, видеослайды для проектора, видеофильмы, мультфильмы) и символическая, или условная (таблицы, логико-структурные схемы, схематические рисунки, графические модели, печатный текст);

натуральная: жесты, мимика.

Активно используется учителями-русистами и такой вид комплексной наглядности, как карточки, различные их виды: карточки с рисунками, фотографиями, карточки-схемы, таблицы (особенно ценные при повторении, обобщении материала); карточки-задания (письменные и устные); карточки с занимательным материалом (пословицами и поговорками, стихотворениями, загадками и т.д.). Карточки позволяют учителю экономить время, разнообразить формы работы, охватывать работой всех учащихся, дифференцируя задания. Существенную помощь в подготовке этого вида раздаточного материала, довольно трудоемкого, учителю могут оказать учащиеся, и в первую очередь те из них, кто овладевает навыками машинописи.

К интересным формам обучения русскому языку и проработки изучаемого материала относятся нестандартные задания, такие как сказки-загадки, юморески, словесные игры-загадки, шарады, ребусы, кроссворды и различные игровые задания с элементами соревновательности, а также ролевые игры. Все эти методы, обогащая словарный запас учащихся, могут быть эффективно использованы на разных этапах обучения.

При обучении русской лексике учащихся национальных школ важной проблемой является понимание лексического значения слова, так как от этого зависит и его правильное понимание, и адекватное использование в речи. В процессе словарной работы особое внимание уделяется качественному обогащению словарного запаса учащихся. Работа ведется не только по усвоению одного значения слова, но и по освоению его других значений — как прямых, так и переносных. Учащиеся должны познакомиться с особенностями многозначных слов, что важно для их правильного использования и употребления в речи.

Литература

1. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2013. - 368 с.
2. Богуславская Н.Е., Капинос В.И. Методика развития речи на уроках русского языка: Кн. для учителя / Н.Е. Богуславская, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова. - М.: Просвещение, 2013. - 240 с.
3. Эргашева Д. Методика применения игровых технологий на уроках русского языка //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 77-81.
4. Saidova M. R. et al. Differentiated instruction, project-based learning, constructivist pedagogy principles //International Journal on Integrated Education. – 2019. – Т. 2. – №. 6. – С. 209-212.
5. Kamilovna E. D. THE METHODOLOGY OF USING GAME TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 44. – С. 90-92.